

ТЕХНОЛОГИЯ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦАЦИИ В ОБУЧЕНИИ РКИ

Венера Кулановна Жамединова

старший преподаватель, Alfraganus University,
Узбекистан

АННОТАЦИЯ

Автор раскрывает важность дифференцированного обучения, которое помогает сделать образовательный процесс более эффективным, потому что исключается неоправданная и нецелесообразная уравниловка детей; у учителя появляется возможность более эффективно работать с трудными учащимися, уделять внимание сильным; реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании; повышается уровень я - концепции: сильные утверждают в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, избавиться от комплекса неполноценности; повышается уровень мотивации.

Ключевые слова: уровневая дифференциация, приём дифференциации, технология обучения, разноуровневые задания, инновация, коммуникативная компетенция.

ANNOTATSIYA

Muallif ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradigan tabaqalashtirilgan ta'limning ahamiyatini ochib berdi, chunki bolalarni asossiz va noto'g'ri tenglashtirishga barham beriladi; o'qituvchi qiyin o'quvchilar bilan samaraliroq ishlash va kuchlilarga e'tibor berish imkoniyatiga ega; kuchli o'quvchilarning bilim olishda tezroq va chuqurroq olg'a borish istagi ro'yobga chiqadi; o'z-o'zini anglash darajasi oshadi: kuchlilar o'z qobiliyatlarida tasdiqlanadi, zaiflar ta'limda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatiga ega bo'ladilar, pastlik majmuasidan xalos bo'ladilar; motivatsiya darajasi oshadi.

Kalit so'zlar: daraja differentsiatsiyasi, farqlash texnikasi, o'qitish texnologiyasi, ko'p bosqichli vazifalar, yangilik, kommunikativ kompetentsiya.

ABSTRACT

The author reveals the importance of differentiated learning, which helps to make the educational process more effective because it eliminates unjustified and inappropriate equalization of children; the teacher has the opportunity to work more effectively with difficult students, to pay attention to the strong ones; the desire of

strong students to advance in education faster and deeper is realized; the level of the self-concept increases: the strong ones are confirmed in their abilities, the weak ones get the opportunity to experience academic success, to get rid of the inferiority complex; the level of motivation increases.

Keywords: level differentiation, differentiation technique, teaching technology, multi-level tasks, innovation, communicative competence.

На настоящем этапе развития общества существует необходимость разрабатывать и внедрять эффективную систему поликультурного образования, опираясь на научно-педагогический ресурс культурного и речевого взаимодействия. Внимание к языку как лингвистическому орудию общения сменилось интересом к самому процессу общения, его не только языковой, но и социолингвистической, прагматической, культуроведческой сути. [Баграмова, 2012, с. 20].

Представители самых разных народов изучают сегодня русский язык, и интерес к нему как культуруноносному феномену, имеющему богатейшую литературу, как одному из мировых языков продолжает расти. Актуальность всех вопросов, связанных с культурой и методикой изучения русского языка в диалоге культур, приобрела в настоящее время небывалую остроту [Муллагалиева, Мардиева, Галимьянова, 2006, с.5].

В связи с повышением уровня общего технического обеспечения, вопрос использования технологии уровневой дифференциации в процессе обучения в целом и в процессе обучения русскому языку как иностранному (РКИ) в частности является актуальным в настоящее время. Потребность сделать процесс обучения интересным заставляет преподавателей искать наиболее эффективные, доступные методы, приёмы, способы, а также инновационные пути и средства обучения, направленные на «достижение максимально возможного взаимопонимания в многополярном мире» [Стрельчук, Лонская, 2018, с. 751].

Как сделать процесс обучения более гибким, более приспособленным к каждому учащемуся? Ответ на этот вопрос дает новая технология обучения «Уровневая дифференциация», позволяющая более активно использовать потенциальные возможности учащихся.

Современная методика обучения русскому языку выработала большое количество приёмов дифференциации учащихся. Это разделение производится

на различных основаниях в соответствии с разными принципами организации личностно-ориентированного обучения.

Наиболее эффективной в современных условиях зарекомендовала себя дифференциация процесса обучения, основанная на учёте уровня развития мышления учащихся и уровня сформированности мыслительных и психофизиологических операций, таких, как память, развитость критического и логического мышления, способность к широкому обобщению, способность к самостоятельному поиску и отбору материала.

Дифференциация в переводе с латинского означает разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени. Основная цель использования технологии уровневой дифференциации – обучение каждого на уровне его возможностей и способностей, что дает каждому учащемуся возможность получить максимальные по его способностям знания и реализовать свой личностный потенциал. Данная технология позволяет сделать учебный процесс более эффективным.

Эта теория представлена в «Таксономии учебных задач» Б. Блума, американского педагога и исследователя, где представлены шесть уровней упражнений. Для каждого уровня можно вывести следующие слова-ориентиры:

ЗНАНИЕ – «перечисли», «расскажи», «назови»;

ПОНИМАНИЕ – «расскажи своими словами», «объясни смысл»;

ПРИМЕНЕНИЕ – «объясни цель», «составь таблицу»;

АНАЛИЗ – «сравни», «классифицируй»;

СИНТЕЗ – «сделай что-то новое», «приведи другой вариант»;

ОЦЕНКА – «выбери», «выскажи критическое замечание».

Упражнения, которые могут быть предложены на уроках русского языка, располагаются по данным уровням. Учащиеся последовательно проходят их, постепенно повышая уровень собственных знаний, развивая мышление. Количество уровней заданий может варьироваться от двух-трех до шести, что зависит от изучаемой темы, степени подготовленности учащихся, подобранного учителем языкового материала.

Иллюстрацией подобной работы может служить следующее упражнение. При закреплении темы «Местоимение» все ученики получают один языковой материал с заданием правильно записать его под диктовку учителя, подчеркнуть местоимения как члены предложения. «Живём мы рядом со всякими животными и совсем ничего о них не знаем. Возьмём, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой – свои привычки, особый характер.

То же у кошек, то же у лошадей. Если кто-нибудь будет тебе говорить дурное о животных, никогда не верь тому, что говорят». (А.И.Куприн) После выполнения общего задания учащиеся, работающие на разных уровнях, получают разноуровневые задания, первые три из которых обязательны для всех:

1-й уровень – знание. Определите разряды имеющихся в тексте местоимений.

2-й уровень – понимание. Обозначьте грамматическую форму местоимений.

3-й уровень – применение. Выпишите все местоимения в таблицу, где были бы представлены местоимения каждого разряда.

4-й уровень – анализ. Предложите, если это возможно, синонимы к представленным в тексте местоимениям.

5-й уровень – синтез. Составьте предложения с местоимениями, синонимичными данным (в случаях, где возможна синонимическая замена местоимения).

6-й уровень – оценка. Замените, если это возможно, имеющиеся в тексте местоимения синонимичными; выясните, почему А.И. Куприн выбрал те, а не иные слова для передачи мысли. Сделайте вывод о том, употребление каких слов – авторских или синонимичных им – более удачно, то есть более точно и выразительно передаёт мысли и чувства писателя.

В ходе проверки учащиеся устно представляют составленные предложения, объясняя постановку знаков препинания, а также аргументируя сделанный выбор слов. Это даёт возможность совершенствовать устную речь учащихся, а также проверять степень владения языковым материалом, богатство словарного запаса, развивать языковое «чутьё», позволяет осознать коммуникативные функции местоимения. Всё это развивает разные стороны личности и способствует повышению интереса к изучаемому предмету.

Упражнения по русскому языку, содержащие задания разных уровней, учитывают индивидуальные особенности каждого учащегося, помогают создать наиболее благоприятные условия развития его интеллектуальных способностей. Для учителя подобная организация урока удобна и потому, что за короткое время он может проверить и знания каждого ученика, и умение применять их в творческом задании.

Таким образом, практический фундамент изучения РКИ составляет значимую функциональную базу для последующего успешного формирования коммуникативной компетенции, ее дискурсивного компонента.

REFERENCES:

1. Баграмова Н.В. Языковая личность с позиции теории билингвизма. // Формирование билингвальной личности на основе компетентностного подхода./Под ред.Г.А. Баевой.- СПб.: Изд-во С.-Петербур.ун-та,2012,с. 5-20.
2. Муллағалиева Л.К., Мардиева Э.Р., Галимьянова В.Р. Межкультурный диалог в условиях билингвизма: монография. Нефтекамск: БашГУ, 2006. 148 с.
3. Стрельчук Е.Н., Лонская А.Ю. Формирование и трансформация концепта «Россия» в картине мира современных американских студентов // Вопросы теории и практики журналистики. 2018. Т. 7. № 4. С. 741–754. DOI: 10.17150/2308-6203.2018.7(4).741-754.